

СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НЕОСЛОЖНЕННЫМИ ТРАВМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА МЕТОДОМ ПЕРКУТАННОЙ КИФОПЛАСТКИ.

- 1) Абдусаттаров Хуршид Абдусаматович - PhD, ассистент кафедры Травматологии-ортопедии, ВПХ и нейрохирургии 2-лечебного факультета ТМА
- 2) Шатурсунов Шохайдар Шаалиевич - д.м.н., профессор кафедры Травматологии-ортопедии, ВПХ и нейрохирургии 2-лечебного факультета ТМА
- 3) Шотурсунов Шомансур Шохайдарович - врач-травматолог РСНПМЦ ТО МЗ РУз
- 4) Югай Альберт Валентинович - ассистент кафедры Травматологии-ортопедии, ВПХ и нейрохирургии 2-лечебного факультета ТМА

Актуальность:

На сегодняшний день, хирургическое лечение больных с неосложненными травмами позвоночника осуществляются разнообразными методами оперативных вмешательств. К их числу относится метод перкутанной кифопластики, который дает преимущественно хороший результат в лечение больных с неосложненными травмами позвоночника.

Ключевые слова: травмы позвоночника, перкутанная кифопластика, хирургическое лечение

Цель исследования: Улучшение хирургического лечения больных с неосложненными травмами позвоночника методом перкутанной кифопластики.

Материалы и методы исследования:

Нами было обследовано 18 больных возрасте от 18 до 65 лет, находившихся на обследовании и лечении по поводу травм нижнегрудного и поясничного отдела позвоночника в отделении травматологии-ортопедии II клиники ТМА, в РСНПМЦН и в отделении травматологии и ортопедии и нейрохирургии РКБ 1 за период с 2016 по 2020 гг.

Результаты и их обсуждение:

В отделении травматологии-ортопедии II клиники ТМА, в РСНПМЦН и в отделении травматологии и ортопедии и нейрохирургии РКБ 1 за период с 2016 по 2020 года 18 (11,5%) больным проводилось хирургическое лечение неосложненных травм нижнегрудного и поясничного отдела позвоночника методом перкутанной кифопластики.

Нами были отобраны следующие показания для проведения ПКП у больных с остеопорозом позвоночника: 1) наличие компрессионного перелома тел позвонков

различной степени без сдавления спинного мозга и его корешков; 2) наличие интенсивных локальных болей в позвоночнике не купирующихся анальгетиками. Среди оперированных (n=18) больных методом ПКП, изолированные компрессионные переломы тел VTh11 — 1,8%, VTh12 — 2,4%, VL1 составили 1 (5,5%) больных, VL2 – 6 (33,5%),

Рисунок 1. Распределение оперированных больных методом ПКП по поврежденным нижнегрудным и поясничным позвонкам.

Из рисунка 1 видно, что большую часть повреждений позвонков (39%) оперированных методом ПКП составили VL3. По степени отклонения градуса оси позвоночника у оперированных больных методом ПКП, градус отклонения оси позвоночника до 20° у 16 (89%), от 21° до 25° у 14 (11%) (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение больных оперированных методом ПКП по градусу отклонения оси позвоночника.

Из рисунка 2. видно, что у наибольшего количества больных (89%) оперированных методом ПКП градус отклонения оси позвоночника составил до 20°.

Для обезболивания процедуры нами была использована местная анестезия растворами 0,5% новокаина и 2% лидокаина.

Из хирургических доступов ПВП нами был использован транспедикулярный доступ. В качестве специальной иглы нами были использованы наборы игл «Striker США» размера 11G (рис. 3).

Рис. 3. Набор иглы для ПВП «Stryker» США.

Внедрение и позиционирование иглы в тело пораженного позвонка нами выполнялось строго под контролем рентгеноскопии.

Рентгеноскопия проводилась нами в двух плоскостях: фронтальной и сагиттальной. Направление иглы корригировалось нами под рентгеноскопией во фронтальной плоскости, глубина погружения иглы в сагиттальной (рис. 4.).

Рис. 4. Наружное изображение иглы, установленной в тело в позвонке. После погружения иглы в тело поражённого позвонка, всем больным была проведена флебоспондилография. В качестве

контрастного вещества нами использовалось йодосодержащее средство «Юнигексол» в количестве 25 мл (рис. 5).

Рис. 5. Флебоспондилография тела ThXI. Отмечается истечение контрастного вещества через дренирующие вены; А – по дорсальной и В – по вентральной поверхности тела позвонка.

По проводнику в тело позвонка устанавливался катетер, баллонная часть которого полностью выводилась за передний край проводника. Описанная манипуляция также проводилась с

противоположной стороны. С одной стороны в баллон при помощи шприца нагнеталось рентгенконтрастное вещество под давлением от 15 до 20 атмосфер (200-300 psi), при этом под ЭОП контролем проводилась коррекция деформации тел позвонков (рис. 5). Затем вводилось контрастное вещество со второй стороны под ЭОП контролем в прямой и боковой проекциях.

Рис. 5. Рентген изображение установленной иглы для ПКП с погруженным в тело проводником: А – Баллончик в передней трети тела позвонка. Б – накопление в баллончике контрастного вещества.

Контраст из одного катетера удалялся, измерялся его объем и извлекался баллонный катетер. Далее под ЭОП контролем через проводник в полость тела позвонка шприцем вводился костный цемент в объеме, соответствующем измеренному объему рентгенконтрастного вещества. Оставшийся в проводнике цемент продвигался толкателем. Цемент начинает затвердевать через 20 минут, а через один час степень затвердевания составляет 90%.

Вывод:

Сравнительная оценка результатов хирургических методов лечения показывает, что отличный результат лечения достигнут методом ПКП в 32% случаев. При консервативном лечении неосложнённых травм нижнегрудного и поясничного отдела позвоночника хорошие результаты лечения достигнуты только в 20% случаев.

При выборе метода хирургического лечения необходимо учитывать данные, полученные по программе измерения градуса отклонения оси позвоночника, которая позволяет выбрать адекватную методику оперативного лечения, после проведения которого значительно снижается болевой синдром и создаётся возможность полного восстановления опороспособности поврежденного позвонка.

Литература:

1. Hoyt D, Urits I, Orhurhu V, Orhurhu MS, Callan J, Powell J, Manchikanti L, Kaye AD, Kaye RJ, Viswanath O. Current Concepts in the Management of Vertebral Compression Fractures. *Curr Pain Headache Rep.* 2020 Mar 20;24(5):16. [PubMed]
2. Зарецков В.В., Сумин Д.Ю., Арсениевич В.Б., Лихачев С.В., Зуева Д.П., Артемов Л.А., Норкин А.И., Титова Ю.И. Вертебропластика при повреждениях тел поясничных позвонков у пациентов с остеопорозом // Хирургия позвоночника. 2011. № 3. С. 26-30.
3. Кавалерский Г.М., Слияков Л.Ю., Ченский А.Д., Бровкин С.В., Терновой К.С., Бобров Д.С., Черняев А.В. Применение чрескожной пункционной вертебропластики при травмах и заболеваниях грудного и поясничного отделов позвоночника // Кафедра травматологии и ортопедии. 2013. № 1. С. 27-35.
4. Genev IK, Tobin MK, Zaidi SP, Khan SR, Amirouche FML, Mehta AI. Spinal Compression Fracture Management: A Review of Current Treatment Strategies and Possible Future Avenues. *Global Spine J.* 2017 Feb;7(1):71-82. [PMC free article] [PubMed]
3. Корж А.А. О хирургическом лечении спондилолистеза / А.А. Корж, Н.И. Хвисяк // Ортопедия и травматология.— 1968. — №10. — С.17–21.
4. Корж А.А. Оперативные доступы к грудным и поясничным позвонкам / А.А. Корж, Р.Р. Тальшинский, Н.И.Хвисяк // Анатомохирургическое обоснование. — М.: Медицина, 1968. — 203 с, 6].
5. Stockton R, Albano J, Lentz J, Ganz M, Grewal K, Katsigiorgis G. A comparison of lumbar transverse pedicle angles between ethnic groups: a retrospective review. *BMC Musculoskelet Disord.* 2019 Mar 18;20(1):114. [PMC free article] [PubMed]
6. Корж Н.А., Барыш А.Е. Стабилизация окципитоатлантаксиального комплекса из заднего доступа. // Хирургия позвоночника.-2005.-№1.-С.8-15.

7. Косичкин М.М. Социально-гигиенические проблемы инвалидности вследствие поражения нервной системы, перспективы и пути развития медико-социальной экспертизы и реабилитации: Автореф. дис. д-ра мед. наук.- М.-1996.
8. Zhan Y, Jiang J, Liao H, Tan H, Yang K. Risk Factors for Cement Leakage After Vertebroplasty or Kyphoplasty: A Meta-Analysis of Published Evidence. *World Neurosurg.* 2017 May;101:633-642. [PubMed]
9. Косыгин В.А., Можейко Р.А., Колесников В.Н., Гаспарян М.В., Данилов С.В., Никифоров А.В., Карпов А.С. Кардиоэмболия костным цементом как осложнение перкутанной вертебропластики //Клиническая неврология. 2016. № 2. С. 11-14.
10. Saracen A, Kotwica Z. Complications of percutaneous vertebroplasty: An analysis of 1100 procedures performed in 616 patients. *Medicine (Baltimore).* 2016 Jun;95(24):e3850. [PMC free article] [PubMed]
11. Котельникова Г.П., Миронова СП., Травматология: национальное руководство / под ред.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - с. 539-561.
12. Крылов В.В., Гринь А.А., Луцик А.А, Парфенов В.Е., Дулаев А.К., Мануковский В.А., Коновалов Н.А., Перльмуттер О.А., Сафин Ш.М., Манащук В.И., Рерих В.В. // Клинические рекомендации по лечению острой осложненной и неосложненной травмы позвоночника у взрослых. //2013год
13. Крылов В.В., Гринь А.А., Ощепков С.К., Daniel Rosental, Гуца А.О., Кайков А.К. Видеоэндоскопическая хирургия грудного и поясничного отделов позвоночника. // Под ред. В.В. Крылова.- М.: ООО «Принт-Студио».-2012.-152с.
14. Крылов В.В., Гринь А.А. "Травма позвоночника и спинного мозга" - Москва, 2014. – С.43-119.
15. Куцаев С.В. Пункционная вертебропластика при патологии позвоночника: анализ 221 случая //Український нейрохірургічний журнал. 2008. № 1. С. 44-49.
16. Куцаев С.В. Нежелательные явления и осложнения пункционной вертебропластики // Нейрохирургия. 2008. № 1. С. 17-25.
17. Луцик А.А. Алгоритм ошибок и осложнений при сдавлении спинного мозга. //Травма позвоночника и спинного мозга (опасности, ошибки, осложнения): Материалы симпозиума.- Новокузнецк.- 1994.- С. 1-7.
18. Луцик А.А. К вопросу о классификации и лечении позвоночноспинномозговой травмы //Актуальные вопросы вертебромедуллярной нейрохирургии. Балаково.: «Элита-Принт».-2003.-С.161-167.
19. Луцик А.А. Основные положения и нерешенные вопросы хирургического лечения позвоночно-спинномозговой травмы//Повреждения позвоночника и

спинного мозга. Вопросы диагностики и лечения: Материалы симпозиума. - Новокузнецк.-1995.- С3

20. Луцик А.А. Позвоночно-спинномозговая травма(диагностика, лечение, реабилитация) // Сб. Трудов кафедры нейрохирургии. – Новокузнецк.-1988.- С.84-96.

21. Xiao H, Yang J, Feng X, Chen P, Li Y, Huang C, Liang Y, Chen H. Comparing complications of vertebroplasty and kyphoplasty for treating osteoporotic vertebral compression fractures: a meta-analysis of the randomized and non-randomized controlled studies. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015 Jul;25 Suppl 1:S77-85. [PubMed]